

MEDICAL SCIENCE

УДК:616.24-002-06:616.831-005.4]-036.1-07-053.31
П 27

Романчук Л.І., Дягель Н.С., Сузанська А.В., Бондар К.В.
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13923356>

ПЕРЕБІГ ПОЗАГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ПАЦІЄНТА НА ТЛІ ГІПОКСИЧНО-ІШЕМІЧНОГО УРАЖЕННЯ ЦНС, КІСТОЗНОЇ ЕНЦЕФАЛОМАЛЯЦІЇ, ДВОБІЧНИХ СУБДУРАЛЬНИХ ГІГРОМ. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК З ПРАКТИКИ

Romanchuk L.I., Dyagel N.S., Suzanska A.V., Bondar K.V.
Bukovinian State Medical University Chernivtsi

TREATMENT OF POSTHOSPITAL PNEUMONIA IN A PATIENT WITH HYPOXIC-ISCHEMIC DISEASE OF THE CNS, CYSTIC ENCEPHALOMALACY, DVOB INTERNAL SUBDURAL HYGROMAS. CLINICAL TYPE OF PRACTICE

Анотація.

Позагоспітальна пневмонія (ППП) — це інфекційне захворювання дихальної системи, що виникає поза межами лікарні і є одним із найбільш поширених патологій серед дітей. Основними збудниками захворювання є віруси та бактерії, серед яких *Streptococcus pneumoniae* і *Haemophilus influenzae* є найбільш поширеними. Клінічна картина захворювання характеризується лихоманкою, кашлем, болем у грудях, утрудненим диханням та загальною слабкістю. Позагоспітальна пневмонія залишається важливою проблемою дитячої медицини, оскільки вимагає своєчасної діагностики та адекватного лікування для запобігання серйозним ускладненням і зниженню смертності серед дітей.

Abstract.

Extragospital pneumonia (PHP) is an infectious disease of the respiratory system that occurs outside the hospital and is one of the most common pathologies among children. The main pathogens of the disease are viruses and bacteria, among which *Streptococcus pneumoniae* and *Haemophilus influenzae* are the most common. The clinical picture of the disease is characterized by fever, cough, chest pain, difficulty breathing and general weakness. Extragospital pneumonia remains an important problem of pediatric medicine, as it requires timely diagnosis and adequate treatment to prevent serious complications and reduce mortality among children.

Ключові слова: позагоспітальна пневмонія, гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС, енцефаломалія, новонароджені, діагностика, лікування.

Keywords: extragospital pneumonia, hypoxic-ischemic CNS lesion, encephalomalacia, neonates, diagnosis, treatment.

Пневмонія - це гостре інфекційно-запальне захворювання паренхіми легень, що характеризується інфільтративними змінами легеневої тканини і дихальною недостатністю. Гостра пневмонія у дітей проявляється інфекційним ураженням альвеол, що супроводжується запальною інфільтрацією паренхіми (нейтрофілами, макрофагами, лімфоцитами тощо), а також її ексудацією, водно-електролітними та іншими метаболічними порушеннями з патологічними зсувами у всіх органах і системах дитячого організму. *S. pneumoniae* викликає позагоспітальну пневмонію у 18 - 28% дітей, а *Haemophilus influenzae* у 5% маленьких пацієнтів. Основні симптоми позагоспітальної пневмонії у дітей - гострий початок, лихоманка вище 38,0°C більше 3-х днів, виражений інтоксикаційний синдром, кашель з виділенням мокротиння.

Мета дослідження описати особливості перебігу позагоспітальної пневмонії на тлі наслідків гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС у дитини.

Матеріали і методи. Дослідження проводилось на базі ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» з дотриманням всіх біоетичних норм. Під нашим спостереженням знаходилась пацієнтка С., 2-х років, яка поступила на 5 день захворювання. Зі слів матері дитину турбували підвищення температури тіла до 38,3°C, кашель, задишку. В анамнезі захворювання контакту з інфекційними захворюваннями не було, подібних випадків у родині не спостерігалось. З анамнезу життя встановлено, що дитина від V вагітності, V фізіологічних пологів, доношена. Навколоплідні води зелені, брудні. Маса тіла при народженні 3240 г., довжина тіла – 52 см. Оцінка по Апгар – 1 бал. Дитині відразу після народження проводились санація верхніх дихальних шляхів, інтубація трахеї, штучна вентиляція легень. Через 2 місяці лікування в реанімаційному відділенні для новонароджених дітей, пацієнтка виписана додому з діагнозом гіпоксично-ішемічного ураження обох півкуль

мозку, кістозної енцефаломалії, двобічних субдуральних гідром. Вакцинація за медичними показаннями не проводилась.

При об'єктивному обстеженні: загальний стан дитини важкий, зумовлений дихальною недостатністю III ступеня (SaPO₂-86%) на тлі неврологічного статусу, гіпертермії. Гемодинаміка нестабільна, кінцівки холодні на дотик, шкірні покриви з мармуровим відтінком. Тургор м'яких тканин знижений. У дитини наявний назогастральний зонд. Періодично відмічається судомна готовність. Пульс ритмічний, частий. Тахікардія. Над легеньми вислуховується жорстке дихання, ослаблене з обох боків, справа поодинокі вологі хрипи. Живіт м'який, неболючий. Фізіологічні відправлення без особливостей. За даними лабораторних обстежень: ознаки анемії, лейкоцитоз із зсувом вліво; рентгенологічно – ознаки двобічної пневмонії; на томограмі - ознаки ураження обох півкуль мозку у вигляді кістозної енцефаломалії, двобічних субдуральних гідром; при УЗД серця - відкрите овальне вікно 2 мм, органів черевної порожнини - гепатоспленомегалія.

За даними скарг, об'єктивного, лабораторного та інструментального обстеження дитини виставлено основний клінічний діагноз: Респіраторний дистрес синдром. Двобічна позагоспітальна пневмонія, гострий перебіг, ускладнена ДН III ст. Супутній діагноз: Церебральна лейкомаляція. Змішана субкомпенсована гідроцефалія. Бульбарний с-м.

Лікування даного пацієнта проводилось у ВАІТ. Дитина отримувала респіраторну підтримку зволеним киснем, антибіотикотерапію (амікацин+меропенем), дезінтоксикаційну терапію глюкозо-сольовими розчинами, глюкокортикостероїди, одноразово діазепам.

Дитина з покращенням виписана додому, рекомендовано уникати контактів з інфекційними хворими, залізовмісні препарати для корекції анемії, протисудомні препарати для контролю судомної активності, консультація невролога.

Висновки.

Позагоспітальна пневмонія на тлі складної неврологічної симптоматики потребує ретельного обстеження та лікування пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії. Часто супутня патологія, особ-

ливо у даному випадку ускладнює перебіг пневмонії та потребує зусиль нормалізації загального стану пацієнта.

Література:

1. Bradley JS, Byington CL, Shah SS et al. (2011). Executive summary: the management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis.* 53 (7): 617-630. <https://doi.org/10.1093/cid/cir625>; PMID:21890766 PMCid:PMC3202323
2. David M le Roux, Heather J Zar. (2017). Community-acquired pneumonia in children - a changing spectrum of disease. *Pediatr Radiol.* 47 (13): 1855. <https://doi.org/10.1007/s00247-017-4010-y>; PMID:29110044 PMCid:PMC6828351
3. Liu Li et al. (2016, Dec 17). Global, regional, and national causes of under-5 mortality in 2000-15: an updated systematic analysis with implications for the Sustainable Development Goals. *Lancet.* 388: 3027-3035. Epub 2016, Nov 11. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31593-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31593-8)
4. Madhi SA, De Wals P, Grijalva CG et al. (2013). The burden of childhood pneumonia in the developed world: a review of the literature. *Pediatr Infect Dis J.* 32: e119-e127.
5. Marushko YuV, Shef GG. (2016). Pnevmoniya. *Dityachij likar.* 1 (46): 5-25.
6. Mironova EV, Dolbnya SV. (2016). Pnevmonii u ditej molodshogo viku. *Metodichna rozrobka.*
7. UNICEF. (2016, Nov). One is too many: Ending child deaths from pneumonia and diarrhea. New York: 74. ISBN: 978-92-806-4859-1.
8. WHO. (2014). Revised WHO classification and treatment of pneumonia in children at health facilities. Evidence summaries: 34. ISBN: 978-92-4-150781-3.
9. Won Jae Song, Ben Kang, Yon Ho Choe. (2017, Jun). Pediatric Mycoplasma pneumoniae Infection Presenting with Acute Cholestatic Hepatitis and Other Extrapulmonary Manifestations in the Absence of Pneumonia. *Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr.* 20 (2): 124-129. <https://doi.org/10.5223/pghn.2017.20.2.124>; PMID:28730137 PMCid:PMC5517379